

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA SODDA MATNLI MASALALARNING ISHLASH
TARTIBI.
(2-SINFLARDA)**

Toshboyeva Saidaxon Rahmonberdiyevna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

toshboyevasaidaxon@gmail.com

Xojimamatova Xilolaxon Umidjon qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

hojimamatovahilola@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8146206>

Annotatsiya. Boshlang'ich sinflarda matnli masalalar juda ham katta ahamiyatga ega. O'quvchini rivojlanishi va fikrlashi uchun masalalar juda ham katta yordam beradi. Turli qiziq va o'quvchini fikrlashga jalb etadigan har qanday masalalar uning miyya ishlash faoliyatiga yanada ijobiy ta'sir o'tkazadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga juda ham murakkab bo'lmagan, bir yoki ikki amal bilan ishlanadigan masalalar tavsiya etiladi. Ular orqali yanada fikrlash doirasi kengayadi va keyingi bosqichlarda ishlanadigan murakkab masalalar uchun asos vazifasini bajaradi. Har qanday murakkab misol va masalalarni bajarish uchun avval sodda ko'rinishdagi misol va masalalarni ishlay olishi kerak bo'ladi.

Kalit so'zlar: Sodda masalalar, qo'shishga doir masalalar, ayirishga doir masalalar, ikki xil amal bajariladigan masalalar, ko'paytirishga doir masalalar, bo'lishga doir masalalar.

**PROCEDURE FOR WORKING SIMPLE TEXT PROBLEMS IN ELEMENTARY
GRADES.**

(IN 2ND GRADES)

Abstract. In primary grades, textual problems are very important. Problems are very helpful for the development and thinking of the student. Any issues that are interesting and attract the student to think will have a more positive effect on his brain. Elementary school students are recommended to solve problems that are not too complicated and work with one or two operations. Through them, the scope of thinking expands and serves as a basis for complex issues that will be worked on at the next stages. In order to complete any complex examples and problems, one must first be able to work through simple-looking examples and problems.

Key words: Simple problems, addition problems, subtraction problems, double action problems, multiplication problems, division problems.

**МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ПРОСТЫХ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В МЛАДШИХ
КЛАССАХ.**

(ВО 2-Х КЛАССАХ)

Аннотация. В начальных классах очень важны текстовые задачи. Задачи очень полезны для развития и мышления ученика. Любые вопросы, которые интересны и привлекают ученика к размышлению, окажут более положительное влияние на его мозговую деятельность. Учащимся начальной школы рекомендуется решать не слишком сложные задачи и работать с одним-двумя действиями. Через них расширяется кругозор мышления и служит основой для сложных вопросов, над которыми предстоит работать

на следующих этапах. Чтобы завершить любые сложные примеры и задачи, нужно сначала уметь работать с простыми на вид примерами и задачами.

Ключевые слова: Простые задачи, задачи на сложение, задачи на вычитание, задачи на двойное действие, задачи на умножение, задачи на деление.

Matematika jahon miqyosidagi, barcha fanlarni o'rganish uchun asos bo'ladigan fan hisoblanadi. Yoshlarda matematika faniga qiziqishni kuchaytirish, iqtidorli bolalarni seleksiya qilib, ixtisoslashtirilgan maktablar va keyinchalik oliy ta'lim muassasalariga qamrab olish ishlarini to'g'ri tashkil qilish kerakligi ta'kidlandi. Bolalar uchun mazkur fandan oddiy va tushunarli tilda yozilgan ommabop darslik va o'quv qo'llanmalari yaratish, matematik ongini, kerak bo'lsa, bog'chadan boshlab shakllantirish vazifasi qo'yildi.

Matematika hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo'lib o'sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi, deya prizeidentimiz Sh. Mirziyoyev ham bu fanga kata ishonch bildiradi.

Darhaqiqat, matematika fanlar shohi hisoblanadi. Ushbu maqolada kundalik turmushda kerak bo'ladigan oddiy masalalar ham o'rin olgan. 1-4-sinf o'quvchilari oilada yoki biror savdo do'konlariga borganda benmalol mahsulotlar narhini qo'sha olishi, uning narhini hisoblay olishi kerak. Matematika fanini bilgan odam hech qachon hisobdan yanglishmaydi, pulini miqdorini biladi va eng muhimi uni qachon danday sarflashni o'ylay oladi.

Hozirgi paytda maktablarda boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash hisoblanadi. Bunda ularda matematika bo'yicha bilimlar berish bilan birga ularga o'rganilayotgan bilimlarni asosli va puxta bo'lishini ta'minlash, ularni qo'llay olish ko'nikma va malakalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa matematika darslarida fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularni kelgusida olingan bilimlarni ongli hayotiy faoliyatda muvaffaqiyatli qo'llashlari uchun zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirish boshlang'ich matematik ta'limning asosiy vazifalariga aylanishi lozim. Ta'lim mazmuni va o'rganilayotgan tushunchalar mohiyatini ochib berishda o'zaro aloqadorlikda va o'quvchilar amaliy faoliyati tajribasi bilan qo'shgan holda o'qitish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Matematik masalalar yechish matematika o'qitishning muhim tarkibiy qismidir. Masalalar yechmasdan matematikani o'zlashtirishni tasavvur ham etib bo'lmaydi. Matematikada masalalar yechish nazariyasi amaliyotga tadbiiq qilishning muhim yo'lidir. Masalalar yechish boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan u yoki bu nazariy materiallarni o'zlashtirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi va o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini o'stirishda muhim rol o'ynaydi. Masalalar amaliy ishlar sistemasi asosida tuziladi. Bu degani so'z har bir yangi tushunchani tarkib toptirish har doim bu tushuncha ahamiyatini tushuntirishga yordam beradigan, uning qo'llanishini talab qiladigan u yoki bu masalani yechish bilan amalga oshadi. Masala ustida ishlash uning mazmunini o'zlashtirishdan boshlanadi. Agar masala sharti bosh qotiradigan bo'lsa o'quvchilarga masala mazmunini mustaqil o'ylab ko'rishlari uchun bir-uch daqiqa vaqt berish maqsadga muvofiqdir. 2-sinf matematika darsligida berilgan masalalar tahliliga e'tibor beraylik. 2-sinf matematika darsligida asosan sonlarni yozilishi, o'qilishi va ularni amalda qo'llay olishlariga katta e'tibor berilgan.

1. 3-sinf matematika darslik (6-bet 3-masala)
Bor edi- 40 ta o'yinchoq
Keltirildi- 30 ta o'yinchoq
Sotildi- 50 ta o'yinchoq
Qoldi-?
Yechish: 1) $40+30=70$ 2) $70-50=20$
Javob: 20 ta qoldi
2. 3-sinf matematika darslik (46-bet 4-masala)
Yashil avtobusda- 21 nafar yo'lovchi
Ko'k avtobusda- 23 nafar yo'lovchi
Sariq avtobusda- 22 nafar yo'lovchi
3 ala avtobusda jami nechta yo'lovchi bor?
Yechish: $21+22+23=66$
Javob: 66 ta yo'lovchi bor
3. Qovun, tarvuz va tarozi toshi birgalikda 22 kg. Tarvuz 11 kg, qovun 9 kg bo'lsa, tarozi og'irligini aniqlang.
Berilgan:
Qovun, tarvuz, tarozi toshi- 22 kg
Qovun- 9 kg
Tarvuz- 11 kg
Topish kerak: Tarozi toshi-?
Yechish: 1) $9+11=20$ 2) $22-20=2$
Javob: 2 kg
4. 1-chavandoz- 19 kun
2-chavandoz- ?, 6 kun ortiq
3-chavandoz- ?, 5 kun kam
Yechish: 1) $19+6=25$ 2) $19-5=14$
Javob: 2-chavandoz 25 kun, 3-chavandoz 14 kun.
5. Chumolilar guruhi 28 ta bug'doy boshog'ini teng miqdorda to'plashdi. Ular 4 ta guruh bo'lib ishlagan bo'lsa, har bir guruh nechtadan boshog' to'plagan?
Berilgan:
Bug'doy boshog'i- 28 ta
Guruh- 4 ta
Topish kerak: har bir guruh nechtadan boshog' to'plagan?
Yechish: $28:4=7$
Javob: 7 tadan to'plashgan.

Xulosa Xulosa qilib aytganda, mantiqiy tafakkurni shakllantirish boshlang'ich sinflar darslarida innovatsion metodlar imkoniyatlaridan foydalanish uchun har bir tushunchaning mohiyati, mazmuni va uning o'quvchilar amaliy tajribasiga asoslanilishi hamda ko'rgazmalilikning keng yo'lga qo'yilishi, taqqoslash, xulosa chiqarish bilan birga umuman boshqa amallardagi o'xshash qonuniyatlarni taqqoslash asosida keltirib chiqarishga hamda mashq va misollarni yechishni tahlil qilish asosida o'rgatilishi, xatolar ustida ishlash va bularning barchasidan samarali foydalanish asosini tashkil etadi.

O`quvchilarga masala bajarish jarayonida avval masala to`liq tushuntirilib, hayot bilan bog`laniladi. Bundan maqsad o`quvchilar ongiga masala tasavvuri erishiladi. Masala bajarish vaqtida o`quvchilarni qiziqtirish uchun ertaklar olamiga ham sayohat qilamiz. Shu usullar bilangina o`quvchini yanada fanga qiziqтира olish mumkin. Bu ustozning katta yutug`i hisoblanadi.

REFERENCES

1. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tarbiya--bu-bizning-kelajagimiz-hayot-mamot-masalasi--shavkat-mirziyoev>.
2. <https://www.sof.uz/uz/post/shavkat-mirziyoyev-matematikani-yaxshi-bilgan-bola-aqlli-keng-tafakkurli-boladi-va-istalgan-sohada-ishlab-ketadi>
3. [Matematika 1-sinf, Toshkent-2021](#)
4. Toshboyeva, S. R., & Turg'unova, N. M. (2021). THE ROLE OF MATHEMATICAL OLYMPIADS IN THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL CONSCIOUSNESS. *Theoretical & Applied Science*, (4), 247-251.
5. Toshboyeva, S. R., & Shavkatjonqizi, S. M. (2021). Specific ways to improve mathematical literacy in the process of sending students to hinger education. *Academica: An international multidisciplinary research journal*, 11(10), 234-240.
6. Toshboyeva, S. R. (2020). Competent approach in teaching probability theory and mathematical statistics. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*.
7. Rahmonberdiyevna, T. S., & Soxibovna, A. M. (2021). Techniques for Teaching Elementary Students Rational Numbers and Convenient ways to Perform Operations on Them. *International journal of culture and modernity*, 11, 283-287.
8. Raxmonberdiyevna, T. S., & Shavkatjonqizi, S. M. (2021). Methods for the development of stochastic competence in mathematics lessons at school. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 863-866.
9. Rakhmonberdiyevna, T. S. (2022). CREATIVITY AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. *Conferencea*, 138-141.
10. Rakhmonberdiyevna, T. S. (2022). RESEARCH OF CREATIVE ACTIVITY OF THE FUTURE PRIMARY CLASS TEACHER. *Conferencea*, 155-157.
11. Rahmonberdiyevna, T. S. (2022). MULOHAZALAR VA PREDIKATLAR USTIDA AMALLAR MAVZUSI BO`YICHA BA`ZI MASALALARNI YECHISHNING SODDA YO`LLARI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 234-237.
12. Тошбоева, С. Р. (2022). БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Journal of new century innovations*, 4(1), 294-297.
13. Тошбоева, С. Р. (2022). БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ МАЛАКАВИЙ АМАЛИЁТ ЖАРАЁНИДА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Journal of new century innovations*, 4(1), 289-293.
14. Toshboeva, S. R., Mallaboeva, B. M., & Yusupova, L. A. K. (2022). LAWS AND THEIR APPLICATION BASED ON SOME INTERESTING COMBINATORIAL PROBLEMS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 1341-1349.

15. Rahmonberdievna, T. S., & Mukhtorovna, M. B. (2022). LAWS AND THEIR APPLICATION BASED ON SOME INTERESTING COMBINATORIAL PROBLEMS.
16. Toshboyeva, S., & Hojimamatova, H. (2023). THE SIMPLEST AND MOST CONVENIENT METHODS OF DEFINING FUNCTIONS IN MATHEMATICS AND EXAMPLES OF GP IN THE FIELD OF VALUES. *Modern Science and Research*, 2(5), 730-737.
17. Rahmonberdiyevna, T. S., & Davlatboyevna, E. D. (2023). Analysis of Examples and Problems Related to Types of Fractions, Mixed Numbers, Addition and Subtraction of the Same Fraction. *European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices*, 1(2), 24-29.
18. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/algebra/algebraik-kasrlarni-ko-paytirish-va-bo'lish>
19. <https://ommalashtirish.uz/populars/2773>